

Vasile **FLUERAȘ**

dr., prof. univ., Liceul Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca, România

Cultura încrederii – comunicare și cooperare

Rezumat: *Articolul prezintă o introducere în problematica deosebit de complexă a încrederii și a culturii încrederii, factori esențiali în succesul personal, în succesul organizațiilor sau al instituțiilor. Mai puțin băgată în seamă până nu demult, încrederea se afirmă ca o forță prezentă latent în subiectivitatea umană, fără de care nu există viitor sau prezent. Ca investiție asumată de fiecare dintre noi, de organizații și instituții, încrederea și cultura încrederii sunt cea mai prețioasă formă de capital, care*

trebuie să precedă diversele inițiative manageriale. De asemenea, cultura încrederii, la fel ca valorile, ar trebui să precedă orice acțiune educațională.

Cuvinte-cheie: *încredere, cultura încrederii, cooperare, colaborare, cunoștințe, capital cultural, capital intelectual.*

Abstract: *The article introduces the very complex issues of trust, and the culture of trust, essential factors in personal success, in the success of organizations or institutions. Less noticeable until recently, trust asserts itself as a latent force present in human subjectivity, without which there is no future or present. As an assumed investment by each of us, organizations and institutions, trust, and the culture of trust are the most precious form of capital, which must precede the various management initiatives. Also, the culture of trust, just like values, should precede any educational action.*

Keywords: *trust, culture of trust, cooperation, collaboration, knowledge, cultural capital, intellectual capital.*

Orașe educate, țări educate, continente educate, o planetă educată înseamnă oameni educați în a crede în ei înșiși și în ceilalți, rod al unei educații integrale și al unei culturi a încrederii, fără de care nu se poate vorbi nici azi și nici mâine de *satul global* sau de societatea cunoașterii. Încrederea nu este un dat, ci o investiție asumată conștient de fiecare dintre noi, atât la nivel individual, cât și la nivelul organizațiilor în care activăm și pe care le reprezentăm, o investiție care se câștigă greu, dar se pierde ușor. În același timp, ea este o abilitate puternică, necesară în cursul interacțiunilor sociale personale, dar și în orice tip de conducere care se vrea performantă.

Managerii, indiferent de domeniu, care își fundamentează acțiunile și deciziile pe încrederea în membrii organizației (cadrele didactice, elevii – în cazul educației) sunt mai predispuși să genereze schimbări care să asigure performanță organizației. Încrederea este una dintre cele

Mariana **MARIN**

dr., conf.univ., Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

mai prețioase forme de capital. De aceea, cultura încrederii, ca factor de succes, în contextul în care se împărtășesc cunoștințe, trebuie să preceadă diversele inițiative manageriale, firești într-o instituție, organizație sau grup de lucru. Mai trebuie știut faptul că încrederea nu produce performanță, dar pune în mișcare resurse psihologice subtile și latente care generează performanță.

O definiție clasică a încrederii este oferită de Diego Gambetta [2]: „...probabilitate subiectivă pe baza căreia un individ, A, se așteaptă ca un alt individ, B, să realizeze o anumită acțiune de care depinde starea lui de bine”. Cercetătorii Ostrom și Walker definesc încrederea ca fiind „voința de a-și asuma un risc în raport cu alte persoane, pe baza așteptării de reciprocitate din partea celorlalți” [5, p. 382]. Indiferent de definiții, elementul lor comun este presupuziția că la baza încrederii stă un sistem de valori culturale solide, marcate de coerență, de tradiții și respect reciproc.

Factorii esențiali în construirea încrederii sunt autenticitatea, logica și empatia. Oamenii tind să aibă încredere în tine atunci când cred că interacționează cu ceea ce este adevărat în tine, atunci când au credință în judecata și în competența ta logică și când te simt aproape (empatie) [4].

Figura 1. Factorii constituenți ai încrederii [4]

Cultura încrederii implică o excelentă comunicare interpersonală dublată de cooperare. O bună cooperare influențează pozitiv încrederea, iar o cooperare proastă întărește neîncrederea, cu toate consecințele ulterioare. Astfel, cooperarea se constituie într-un indicator sau barometru pentru nivelul încrederii. Deoarece ființele umane sunt *cooperatori condiționali*, luarea deciziilor individuale depinde, în mare măsură, de capacitatea noastră de a *citi mintea altora* [5], adică de a avea anumite așteptări ipotetice, desigur, în ceea ce privește comportamentul celorlalți în anumite contexte. Cultura încrederii mai implică responsabilitate și, nu în ultimul rând, inteligență emoțională.

Sentimentul complex al încrederii, prin potențialul deținut, operează numeroase deschideri pe diferite planuri. Astfel:

- generează soluții alternative diverselor conflicte, diferenduri sau situații-problemă;
- inspiră, entuziasmează¹, inovează, motivează, forțează limitele²;
- generează creativitate, ca mod de a fi în mod cotidian, iar aceasta presupune depășirea și provocarea limitelor³.

Munca în echipă cunoaște o eficiență superioară prin capitalul uman⁴, intelectual și cultural⁵ puse în comun de

- 1 Enthousiasmós – faptul de a fi locuit sau posedat de un zeu.
- 2 Limita este o linie, o margine, o frontieră, o graniță, o barieră, o periferie, cadru, extremă, sfârșit, o restricție, ceva ce separă și dezbină, frontiera dintre mărginit și nemărginit.
- 3 Pentru pitagoreici, limita împreună cu nelimitatul formau un principiu ultim al realității. Pentru Aristotel (*Ethica Nicomahica*), aceasta este pusă explicit în corespondență cu Binele. În vremurile mai noi, Perkins descrie creativitatea ca fiind un act intenționat de schimbare a limitelor percepute. Suntem individualități care depășim limite și, într-adevăr, operăm permanent asupra lor, neexistând doar o simplă acțiune în cadrul acestora.
- 4 Garry S. Becker (1964) definește capitalul uman ca valoarea adăugată de un muncitor atunci când acesta dobândește cunoștințe, abilități și alte bunuri utile angajatorului sau firmei în procesul de producție și schimb. Din perspectiva lui Pierre Bourdieu, educația poate fi văzută de unii actori sociali drept capital uman, iar de alții – drept capital cultural, fără ca acumularea de capital de tip economic și de tip cultural să se suprapună, fapt ce creează oportunitatea unei căi de mobilitate socială pentru clasele dezavantajate economic. Deosebirea dintre cele două tipuri de capital – capital uman (cunoștințe, abilități, competențe având o contribuție esențială la mobilitatea socială) și capital cultural – este dată de modul de funcționare a celor două. Capitalul economic este productiv datorită faptului că operează pe piața muncii, iar cel cultural se manifestă prin intermediul relațiilor sociale, fiind rareori productiv economic, dar interacționând cu piețele economice. Investiția în capitalul uman devine o componentă esențială pe piața muncii, întrucât adaugă valoare muncii.
- 5 Capitalul cultural sub formă internalizată, integrată, obiectivată și instituționalizată, puternic intercondiționată, este rezultatul educației, vizibil în ușurința utilizării formelor culturale regăsite în competență ca autoritate epistemică, producând profituri materiale și simbolice, valoarea acestora fiind direct proporțională cu raritatea distribuției de capital. De asemenea, sub formă internalizată/integrată, capitalul cultural implică procese de învățare și acumulare, condiționat fiind de nivelul dezvoltării individuale, precum și de investiții de timp și financiare, costuri achitate de investitor (cel care învață). Din acest motiv, nu poate fi transmis imediat. Capitalul cultural sub formă obiectivată este transmisibil prin materialitatea sa, este autonom, coerent, ireductibil la suma capitalului cultural internalizat pe care îl poate însuși fiecare actor social.

fiecare membru al acelei comunități, de rețele sociale existente și de trecerea de la informații și sisteme de informații la relații și rețele de informații și rețele comunicaționale. Poziția pe care o ocupă actorii sociali în cadrul rețelei este dată de calitatea și cantitatea capitalurilor de care dispun, acestea permițând controlul și condiționând destinul și al altor actori. *Un nivel ridicat al încrederii este de natură a favoriza schimburile în interiorul rețelei sociale fără a exista suspiciunea nereturnării ajutorului la o dată la care va fi solicitat* [3]. Alături de capitalul uman, capitalul intelectual și cel cultural, încrederea este unul dintre cele mai prețioase forme de capital.

Fiecare membru al comunității evaluează performanța sa în relație cu el însuși și cu al celorlalți pe baza rețelelor comunitare existente. Se poate spune că se reface la scară mică *agora* antică, se reformulează și se repopulează ca loc de întâlnire și negociere între bunul comun, particular și public. Astfel, individul *de jure* nu se poate transforma într-un individ *de facto* al unei organizații sau comunități decât în condițiile în care acesta pășește în *agora* cu încredere.

Încrederea asigură succesul, care potențează motivația oamenilor în obținerea performanței prin valorificarea la maximum a resurselor deținute în acel moment. Insuccesul, în schimb, sau doar măcar prefigurarea acestuia, duce la demotivare, blocaj, pasivism și la neutilizarea resurselor disponibile, chiar dacă acestea ar putea salva o anumită situație de criză. În fapt, perioadele de criză testează și validează nivelul real al încrederii.

Încrederea sporește mult în perioadele de succes și scade rapid în perioadele mai puțin propice. În primul caz, este o mișcare în cerc: încrederea generează performanță, performanța generează încredere. Problema importantă este însă menținerea succesului, mai mult decât obținerea lui în condițiile în care constrângerile din ce în ce mai puternice într-o competiție solicită un capital semnificativ de încredere.

Literatura de specialitate consemnează anumiți factori care pot potența încrederea. Între aceștia, menționăm:

- sentimentul apartenenței la organizație;
- recunoașterea contribuției fiecărui membru;
- recunoașterea nivelului de influență și autoritate al fiecăruia în organizație;
- vizibilitatea poziției în instituție sau organizație;
- tratarea echitabilă a fiecărui membru;
- asumarea de către organizație a unui parcurs de dezvoltare personală pentru fiecare membru, cu efecte în planul eficienței organizaționale;
- libertatea de a alege în limitele domeniului și de a avea control asupra a ceea ce face;
- încredere și siguranță pentru acțiunile și activitățile derulate;
- înțelegerea de către fiecare membru a importanței produselor muncii sale pentru el, pentru organizație, pentru capitalul social al acesteia și pentru

succesul organizației în domeniul respectiv prin produsele create.

Între modalitățile prin care putem construi încrederea, amintim:

- încurajarea membrilor organizației de a lua decizii, fără a mai solicita permisiunea unei autorități;
- identificarea și comunicarea unor subiecte complexe și provocatoare, care solicită competențele acestora și în care se regăsesc;
- comunicarea permanentă pentru a obține feedback, pentru a cunoaște nivelul de realizare a unor proiecte, pentru a încuraja în anumite etape și pentru ca fiecare să nu se simtă izolat de obiectivele organizației;
- încurajarea colaborării⁶ și a cooperării⁷;
- construirea de modalități prin care fiecare să aibă acces la baza de date necesare activității;
- crearea de contexte în care să poată fi împărtășite experiențe, date, informații și cunoștințe;
- oferirea oportunităților de dezvoltare personală prin care aceștia dobândesc abilități noi în valorificarea capacităților proprii etc.

Într-un studiu recent se arată că oamenii care lucrează în companii de încredere înaltă au raportat cu 74% mai puțin stres decât cei care lucrează în companii de încredere redusă. De asemenea, aceștia indică cu 106% mai multă energie la locul de muncă, cu 13% mai puține zile de boală, cu 76% mai mult angajament, cu 29% mai multă satisfacție față de viața lor și cu 40% mai puțină epuizare. Toți factorii enumerați asigură performanțe remarcabile, fără ca acestea să fie rodul unor „miracole”, ci rezultatul unei culturi a încrederii profesate în mod real (Harvard Business Review).

Viitorul nu poate fi gândit și construit fără a avea încredere în tine, în oamenii de lângă tine, în oamenii cu care lucrezi. Fără încrederea în forțele proprii, trăim într-un prezent continuu, iar viitorul întârzie să se nască. De aceea, încrederea se subsumează, pe termen lung, efortului de a transforma prezentul în viitor. Un comportament care indică neîncredere se transmite celor din jurul tău, fiind contagios. Comportamentul care indică încredere în forțele proprii este un mesaj pentru cei din jur care oferă confort, siguranță în posibilitatea realizării obiectivelor asumate. Atât încrederea, cât și neîncrederea sunt produse doar ale minții noastre. Gândirea pozitivă împreună cu o bună cunoaștere de sine sunt factori care generează încrederea în sine. În mintea fiecărui elev, viitor adult, trebuie sădită ideea posibilității de a face, de a fi el însuși, indiferent de context și situație; dacă această idee își găsește locul și devine deprindere,

6 Colaborare: participare activă la munca unui colectiv printr-o contribuție efectivă; muncă în comun [6].

7 A coopera: a lucra împreună (cu cineva), a lua parte la o muncă comună, a colabora, a-și da concursul [6].

elevii nu vor mai aștepta ca problemele lor să fie rezolvate de alții, pentru ca ei să fie „fericiți”, în contextul în care unii așteaptă toată viața ajutor de undeva, fără a conștientiza faptul că dețin deja resursele necesare. Temele pentru acasă (depășind disputa asupra utilității sau nu a acestora) sunt un bun exemplu; mobilizarea întregii familii pentru a-l „ajuta”, în loc să se centreze pe dezvoltarea capacităților de lucru și a încrederii în sine, nu poate decât să nască în mintea elevului faptul că nu va reuși. Repetarea unor asemenea experiențe de către copiii „ajutați” în acest fel, și nepregătiți să se cunoască, transformă o minte limpede și strălucită în una care își impune permanent limite, incapabilă să fie ea însăși.

În concluzie: „Predarea” și cultivarea încrederii în sine și în capacitățile proprii ar trebui să devină disciplină obligatorie în școală. Or, într-o societate civilizată și prosperă, încrederea stă la baza aproape a tot ceea ce facem și cine suntem.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bacharach M., Gambetta D. Trust as type detection. In: Castelfranchi C., Tan Y.-H. (eds.) Trust and Deception in Virtual Societies. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 2001.
2. Castelfranchi C., Falcone R. Trust Theory: a Socio-Cognitive and Computational Model. Chichester: John Wiley & Sons, 2010.
3. Flueraș V. Prolegomene la o posibilă teorie a competenței. O propunere teoretico-aplicativă. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2014.
4. Frances X. F., Morriss A. (2020). Begin with Trust. Harvard Business Review Home, 2020. Pe: <https://hbr.org/2020/05/begin-with-trust>
5. Ostrom E., Walker J. Trust and reciprocity: Interdisciplinary lessons from experimental research. Russell Sage Foundation, 2003.
6. <https://dexonline.ro/>